

SIRDARYO VILOYATI QISHLOQ XO'JALIGINING BUGUNGI RIVOJLANISH HOLATI

Umirzaqov Oybek Alimqul o'g'li,

Guliston davlat universiteti , Ekologiya va geografiya
kafedrası o'qituvchisi.

e-mail: oybekumirzaqov0@gmail.com

Ismailov Xusan Muhammadjon o'g'li,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish
metodikasi (geografiya) 2-bosqich magistranti

e-mail: xusanismoilov1996@gmail.com

Annotatsiya: Kambag'allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil **bu-qishloq xo'jaligida** hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirish. Bunda har gektar yerdan olinadigan daromadni kamida 5 ming AQSh dollarigacha etkazish ustuvor vazifa hisoblanadi. Buning uchun qishloq xo'jaligiga eng ilg'or texnologiyalar, suvni tejaydigan va biotexnologiyalarni, urug'chilik, ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi yutuqlarni keng joriy etishimiz lozim. Mazkur jarayonni oqilona yo'lga qo'yish maqsadida, qishloq xo'jaligi doirasida o'ziga xos siyosat olib borilmoqda.

Kalit so'zlar: YaHM, qishloq xo'jaligi, intensiv, klaster, fyuchers, qishloq xo'jaligi yerlari, baliq xo'jaligi.

Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ekspertlari tomonidan Sirdaryo viloyatida 2022 yil 1-yarim yilligida qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilingan.

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning yanvar-iyun oylarida viloyatda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulot (xizmat) larining umumiy hajmi 4 216,2 mlrd. so'mni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko'rsatilgan xizmatlar-3 933,9 mlrd. so'mni, o'rmon xo'jaligi-230,5 mlrd. so'mni, baliqchilik xo'jaligi-51,9 mlrd. so'mni tashkil qilgan. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning, o'sish sur'atlari 103,4% ni (5-o'rin), respublikadagi ulushi 3,2% ni (12-o'rin) tashkil etgan.

Eng yuqori o'sish sur'atlari Sardoba (**105,8%**), Guliston (**105,3%**) va Boyovut (**104,7%**) tumanlarida qayd etilgan. Jami qishloq xo'jaligi mahsulotlarining (**54,8 foizi**) hissasida- Boyovut (**18,4%**), Sayxunobod (**13,4%**), Guliston (**11,7%**) va Sirdaryo (**11,3%**) tumanlari tashkil etgan.

YaHM tarkibidagi qishloq xo'jaligi ulushi **32,5%**ni tashkil etib, **2021** yilning mos davriga nisbatan **0,2** punktga kamaygan.

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi **4775,7 ming** so'mni tashkil etgan. Aholi jon boshiga qishloq xo'jaligi mahsulotlari eng yuqori ko'rsatkichlari Oqoltin (**8612,5 ming** so'm), Sayxunobod (**7033,5 ming** so'm) va Sardoba (**6825,8 ming** so'm) tumanlarida qayd etilgan.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining **54 %** chorvachilik, **46 %** dehqonchilik faoliyati hissasiga to'g'ri kelgan. Ushbu davrda qiymati **2 289** mlrd. so'mlik **33,9** ming tonna tirik vaznda go'sht, **1 016** mlrd. so'mlik **313,5** ming tonna don mahsulotlari, **619** mlr. so'mlik **173** ming tonna sut, **327** mlrd. so'mlik **77** ming tonna sabzavotlar yetishtirilgan.

O'simlikchilik mahsulotlarining **27,2 %**, chorvachilik mahsulotlarining **92,5 %** dehqon xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan. Jami qishloq xo'jaligi yo'nalishida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni **2 329** ta ga yetib, jami faoliyat yuritayotgan korxonalarining **45,2%** ni tashkil etgan.

Sirdaryo viloyati qishloq xo'jaligiga-xorijiy investitsiyalarni jalb qilish davr talabi bo'lib bormoqda. Qishloq xo'jaligi yerlarida **tarkibida tsellyuloza mavjud bo'lgan ekinlar va almashlab ekishda qatnashadigan boshqa turdagi ekinlarni etishtirish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan agrosanoat klasteri tashkil etilmoqda.**

Agrosanoat klasteri Sirdaryo viloyatida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish hisobiga tashkil etiladi. Buning uchun «**RS Success Agro**» MChJ tashkil etilgan. Klasterning asosiy vazifalari - ilg'or ilmiy yutuqlarni, tsellyuloza mavjud bo'lgan ekinlar va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarini etishtirishning zamonaviy va samarali uslublarini, ilg'or agrotexnik va suv tejamkor texnologiyalarni, texnik kanop hamda zig'ir tolasi va urug'ini qayta ishlashning samarali usullarini va ularni chuqur qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish takidlangan.

«Industrial Innovation Group» MChJ (BAA) va «RS Success Agro» MChJ tomonidan 2019-2023 yillarda amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarining prognoz parametrlari tasdiqlangan.

Mazkur doirada, Sirdaryo viloyati qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport hajmi muttasil o'sib bormoqda. Bugun Sirdaryoda qishloq xo'jaligi mahsulotlari **yigirmadan** ortiq davlatlarga eksport qilinayapti. 2020 yilda Sirdaryo viloyatida **368 ming 612** tonna mahsulot eksport qilingan bo'lsa, shundan 133 ming tonnasidan ziyodi sabzavot, 7 ming 950 tonnasi ho'l meva tashkil etgan. Yil boshidan shu kungacha 34 ming 752 tonna mahsulot chetga eksport qilingan. Yil yakuniga qadar 415 ming tonna mahsulot eksport qilish ko'zda tutilgan. Joriy yilda eksport qilinayotgan mahsulotlarning turini ko'paytirish va hajmini oshirish borasida rejali tadbirlar olib borilyapti.

Bundan to'rt besh yil oldin qishloq xo'jaligi mahsulotlari **asosan** Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga eksport qilingan bo'lsa, ayni kunda dunyoning yigirmadan oshiq davlatlariga **xususan**, Janubiy Koreya, Xitoy, Hindiston, Polsha va Eron boshqa mamlakatlarga eksport qilinmoqda. Bu Sirdaryo zaminida etishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga jahon bozorida talab ortib borayotganidan dalolat.

Sirdaryo viloyati O'simliklar karantini hududiy inspeksiyasi tomonidan viloyatda etishtirilayotgan to'qsonbosti ekinlar, issiqxona xo'jaliklaridagi pomidor, bodring baqlajon boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarining fitosanitar holati doimiy ravishda nazorat qilib borilmoqda.

Bugungi kunda boshqa viloyatlar qatori Sirdaryo viloyatida ham, paxta va boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish va qayta ishlash bo'yicha zamonaviy agroklastyer shakllantirilgan. Bu Vazirlar Mahkamasining 14.06.2019 yildagi 500-son qarorida belgilangan. Klaster to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish, paxta xom ashyosi etishtirishning samarali usullarini joriy qilish, urug'lik materialini etishtirish, qayta ishlash va tayyorlash, chuqur qayta ishlash asosida boshqa turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirishni tashkil qilish uchun barpo etilgan.

Quyidagilar agroklasterning asosiy vazifalari hisoblanadi:

- paxta xom ashyosi va boshqa turdagi qishloq xo'jaligi ekinlari etishtirishning ilg'or ilmiy yutuqlari, zamonaviy va samarali usullarini joriy qilish;
- paxta xom ashyosiga birlamchi ishlov berishning samarali va yuqori rentabelli usullarini, shuningdek, chuqur qayta ishlash texnologiyalarini joriy qilish;
- paxta chigiti hamda boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarining urug'larini davlat va xalqaro standartlar talablariga muvofiq ishlab chiqarish, tayyorlash va sotish;
- paxta xom ashyosi va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarini etishtirish jarayoniga ilg'or agrotexnik hamda suv tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish;
- to'g'ridan-to'g'ri, shu jumladan xorijiy investitsiyalarni, shuningdek, xalqaro moliya institutlarining kreditlarini jalb qilish hisobiga qishloq xo'jaligi xom ashyosini chuqur qayta ishlash va raqobatbardosh, eksportbop mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etish;
- etishtiriladigan paxta va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotining sifati hamda miqdorini hisobga olish va nazorat qilish jarayonlariga zamonaviy AKT ni keng joriy etish;
- ilmiy va ta'lim muassasalari bilan birgalikda seleksiya hamda urug'chilik sohasida tadqiqotlar o'tkazish, qishloq xo'jaligi ekinlarining yangi navlari va duragaylarini, shuningdek, paxta xom ashyosini birlamchi qayta ishlash texnologiyalarini yaratish.

2019-2021 yillarda paxta tozalash korxonolari bazasida investorlar, shu jumladan xorijiy investorlar jalb etilgan holda paxta-to'qimachilik klasterlari tashkil etilgan. Bunda paxta tozalash korxonolari va paxta tayyorlash punktlarining bino hamda inshootlari paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishlari tashkilotchilariga 5 yil muddatda bo'lib to'lash (teng miqdordagi yillik to'lovlar) sharti bilan baholash qiymatida sotilgan. Agroklasterga yigiruv va to'qimachilik ishlab chiqarishlarini tashkil etish va ishga tushirish davrida 30 ming tonnagacha miqdordagi paxta tolasini to'g'ridan-to'g'ri yoki fyuchers shartnomalari bo'yicha eksportga sotishga ruxsat byerildi.

Fyuchers (lot. Futurus-kelajak)-tovar yoki fond birjalarida xom ashyo tovarlari, oltin, valyuta, qimmatli qog'ozlarni hozirgi amalda bo'lgan narxlarda, lekin yetkazib byerish va haqini keyingi kelishilgan muddatlarga qoldirish bilan oldi-sotdi qilish bo'yicha bitishuvlar. Bitishuv ijrosiga qadar xaridor kamroq kafolat summasini (zakalat) byeradi. Aksariyat hollarda fyuchyers bitimlari tovarni uzil-kesil xarid qilish yoki sotish maqsadlarida emas, balki kelgusi bitishuvlarga naqd tovarni g'amlash yoki tovarni keyinchalik qayta sotish

hisobidan foyda olish maqsadlarida tuziladi. Hali ishlab chiqarilmagan tovarning namunalari bo'yicha oldi-sotdi bitishuvlarini ham fyuchers deb atash mumkin. Fyuchers to muddati kelguniga qadar birjalarda maklerlar tomonidan ko'p marta qayta sotiladi va sotib olinadi.

Fyuchers shartnomasi - bu ommaviy sotiladigan birjada aktivni sotib olish yoki sotish to'g'risidagi bitim. Shartnomada sotuvchi aktivni qachon etkazib berishi va narxi qanday bo'lishini belgilaydi. Fyuchers shartnomasining asosiy aktivi odatda tovar, aktsiya, obligatsiya yoki valyutadir.

Etishtiriladigan paxta xom ashyosi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblar fermer xo'jaliklari bilan Agroklaster tarkibiga kiradigan paxta tozalash korxonalarini orqali amalga oshiriladi. 2019 yilgi paxta xom ashyosi hosili uchun yakuniy hisob-kitoblar agroklasterning o'z mablag'lari va uning tarkibiga kiradigan tashkilotlar mablag'lari, shuningdek, tijorat banklarining kreditlari hisobidan amalga oshirilgan. Agroklaster tarkibiga kiruvchi tashkilotlarga paxta xom ashyosi va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish jarayoni uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalangan holda monitoring va nazorat qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari 2022 yil.
2. O'zbekiston respublikasi davlat statistika qo'mitasi, Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi, Sirdaryo viloyatining statistik axborotnomasi 2021 yil.
3. Abdug'aniyev A., Abdug'aniyev A. A.-Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. Darslik. – T.: TDIU, 2004. – 304 b.
4. Abdug'aniyev A., Abdug'aniyev A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. Darslik. T. 2009. – 304 b.
5. Akromov B. Fermer xo'jaliklari faoliyatida qayta ishlashni rivojlantirish \ Bozor, Pul va kredit. – Toshkent, 2009. -№12 (151).- B. 21-24.